

el Cuaternario en la región pirenaica occidental: investigación multidisciplinar

Bizkaia Aretoa - Bilbao, 14-16 Octubre 2013

LIBRO DE RESÚMENES

UFI en Cuaternario

omari la zabal zazu

Universidad del País Vasco Euskal Herriko Unibertsitatea

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Mouth area Middle area Internal area

Organizador:

UFI en Cuaternario

Patrocinadores:

Radiocarbon Dating
Consistent Accuracy
Delivered On-Time
Beta Analytic Ltd.

© Euskal Herriko Unibertsitateko Argitalpen Zerbitzua
Servicio Editorial de la Universidad del País Vasco

ISBN: 978-84-9860-800-7

Lege gordailua / Depósito legal: BI 1392-2013

**Resúmenes (I):
CONFERENCIAS INVITADAS**

EL ANTROPOCENO Y LA DIMENSIÓN GEOMORFOLÓGICA DEL CAMBIO GLOBAL

A. CENDRERO

(con datos de V. BRUSCHI, J. BONACHEA, L.M. FORTE, M. HURTADO, J. REMONDO, C. GARCÍA, M. DANTAS, V. RIVAS, J. GÓMEZ AROZAMENA, A. GONZÁLEZ, J.R. DÍAZ DE TERÁN, L. SALAS)

DCITIMAC, Facultad de Ciencias, Universidad de Cantabria

Ya en el siglo XIX se señala la importante modificación del medio por acción humana. Recientemente (Crutzen, 2002) se ha propuesto definir el Antropoceno como una nueva época geológica dentro del Cuaternario, cuyo inicio se podría marcar por distintos indicadores (Price et al., 2011). Se ha propuesto el comienzo de la Revolución Industrial (detectable por aumento de gases de efecto invernadero en burbujas de aire de los hielos polares) como ese inicio. En ese momento el ser humano adquiere el potencial de modificar la naturaleza a gran escala. Sin embargo, los indicadores de cambio real muestran un punto de inflexión marcado a mitad del siglo XX. Es la “The Great Acceleration” de Steffen et al. (2011).

Hay evidencias de influencia humana en los procesos geológicos superficiales desde mitad del Holoceno, pero una modificación global y cuantitativamente importante se detecta también a partir de mediado el siglo XX. Sería “The Great Geomorphic Acceleration”, o la dimensión geomorfológica del cambio global (Rivas et al., 2005). El cambio geomorfológico global se manifiesta en indicadores como la huella geomorfológica humana, las tasas de erosión/sedimentación, o la frecuencia de eventos catastróficos de origen geomorfológico (Bonachea et al., 2010; Bruschi et al., 2012, 2013). Se presentan datos sobre dichos indicadores, que muestran aumentos de los procesos geomorfológicos de un orden de magnitud o más en el último medio siglo. Esa aceleración parece tener relación más estrecha con cambios en la superficie terrestre que con el clima. Estos y otros indicadores hacen pensar que tal vez mejor que la Revolución Industrial (adquisición del potencial de producir cambios) el comienzo del Antropoceno podría ser el final de la Segunda Guerra Mundial (cambio real generalizado por influencia humana). Esa posible nueva época parecería caracterizarse, entre otras cosas, por una mayor incidencia de los riesgos de tipo geomorfológico.

LA IMPORTANCIA DEL CONOCIMIENTO DE LOS PROCESOS GEOMÓRFICOS OCURRIDOS EN EL PASADO PARA LA PREDICCIÓN DEL RIESGO.

J. REMONDO, J. BONACHEA, V. BRUSCHI, A. GONZÁLEZ-DÍEZ, J.R. DÍAZ DE TERÁN,
A. CENDRERO

CITIMAC, Facultad de Ciencias, Universidad de Cantabria. remondoj@unican.es

Las evaluaciones de la peligrosidad debida a procesos geodinámicos requieren conocer la probabilidad de ocurrencia que se puede estimar de forma directa, inventariando y datando los procesos acontecidos en un determinado lapso temporal o, indirectamente, a partir del periodo de recurrencia de los factores desencadenantes. En este trabajo se analizan varios ejemplos en la Región Pirenaica Occidental (especialmente sobre deslizamientos) que ponen de manifiesto que el conocimiento detallado de los procesos ocurridos durante el Cuaternario es crucial para hacer predicciones. Así, el inventario detallado del Bajo Deba, que abarca los últimos sesenta años, supone una excelente base para realizar predicciones, tanto más realistas cuanto más amplio y detallado es el inventario (inventarios sesgados inducen a predicciones erróneas). Estudios que comprenden un lapso temporal más amplio, como en el caso del valle del Pas, que abarca todo el Holoceno, permiten identificar procesos muy poco frecuentes pero de gran magnitud y por consiguiente muy destructivos. La probabilidad de ocurrencia también puede abordarse indirectamente, a partir de la frecuencia temporal de los agentes desencadenantes. En este sentido, se presentan algunos resultados sobre procesos relacionados con la precipitación, sismicidad y cambios ambientales. El umbral de lluvia instantánea y acumulada capaces de desencadenar procesos, o la mínima magnitud sísmica, son en gran medida difíciles de establecer y constituyen la parte crítica de este método, por lo que solo a partir del conocimiento detallado del funcionamiento de los procesos pueden establecerse dichas relaciones. La reconstrucción de episodios de lluvia o sismicidad extremas son también esenciales para establecer escenarios de riesgo extremo. La relación entre la actividad de los procesos y los cambios ambientales, sobre todo los de origen humano, son también ampliamente analizados, tanto para periodos recientes como para escalas de miles de años.

EL USO DE MÉTODOS FOTOGRAMÉTRICOS PARA EL ANÁLISIS DE LA EVOLUCIÓN DE PAISAJE DURANTE EL ANTROPOCENO

A. GONZÁLEZ-DÍEZ, G. FERNÁNDEZ, M. DOUGHTY, J.R. DÍAZ DE TERÁN, J. REMONDO, V. BRUSCHI, J. BONACHEA, J. CARDENAL, E. MATA, J.L. PÉREZ, M. SOLDATI, S. DEVOTO, M. MANTOVANI, D. PIACENTINI.

Universidad de Cantabria

En este trabajo se presenta la metodología y los resultados más relevantes obtenidos en el estudio de la evolución del relieve generada por procesos activos superficiales, principalmente movimientos de ladera, durante el Antropoceno, en diferentes zonas de la Cordillera Cantábrica y la isla de Malta.

Mediante el método presentado se analizan los rasgos geomorfológicos pertenecientes a deslizamientos que aparecen en imágenes aéreas, tanto actuales como históricas aplicando de forma combinada técnicas fotogramétricas con mediciones GPS.

El método comienza con el diseño y ejecución de un vuelo a escala de detalle que constituye el vuelo de referencia para las medidas fotogramétricas. Mediante técnicas GPS se toman sobre el terreno nubes de puntos para el control y chequeo de dichas imágenes. Las imágenes usadas como referencia así como las fotografías aéreas históricas son digitalizadas en escaners fotogramétricos. Éstas, junto con los puntos GPS se incorporan a estaciones fotogramétricas digitales para generar modelos estereoscópicos digitales sobre los que se realizan las medidas de cambio geomórfico.

Los modelos obtenidos para las imágenes de referencia tienen precisiones inferiores a los 30 cm, si están realizadas mediante vuelos diseñados adhoc, con aeronaves que portan diferentes sistemas para el control del posicionamiento del avión así como de la geometría de la imagen. Las imágenes históricas tratadas a partir de las de referencia, presentan precisiones inferiores a los 75 cm, en el caso de que éstas presenten alta calidad, debido a la propagación de errores y errores derivados de los operarios de restitución de los vectores geomorfológicos. Las precisiones obtenidas en vuelos históricos o de baja calidad superan el metro.

En algunos de los ejemplos estudiados, las tasas de denudación media debida a estos procesos para los últimos 15 años son de 0.041 mm año⁻¹, un orden de magnitud menor que el valor obtenido en estudios anteriores. En la mayoría de los ejem

14 DE OCTUBRE

09:00-09:30: Inscripción y Recogida documentación

09:30-10:00: Acto Inaugural

10:00-11:00: Conferencia invitada:

El Antropoceno y la dimensión geomorfológica del cambio global.
A. Cendrero

11:00-11:30 Pausa café / Paneles (Sala Etxepare)

SESIÓN I

Moderadora: MARI JOSE GONZÁLEZ AMUCHASTEGI

11:30-11:50 Polar Ice Cores: Past, Present and Future

S.H. Fària

11:50-12:10 Glacial geomorphology and geochronology in North Spain

M. Jiménez-Sánchez, L. Rodríguez-Rodríguez, M.J. Domínguez-Cuesta, A. Aranburu

12:10-12:30 Cronología glaciaria, cambios ambientales y repercusiones en el poblamiento durante el Pleistoceno superior en la Montañas Cantábrica

E. Serrano, M.J. González Amuchastegi, I. Rico

12:30-12:50 Estudios paleoceanográficos y paleoclimáticos en los sedimentos cuaternarios de la plataforma vasca

J. Rodríguez-Lázaro, A. Pascual, B. Martínez, M. Martín

12:50-13:10 Cambios en el nivel marino y evolución de la costa cantábrica durante el Holoceno

A. Cearreta, E. Leorri, A. García-Artola

13:10-13:30 Análisis de la evolución temporal (Holoceno-Reciente-Actual) de la dinámica sedimentaria en los estuarios del Cantábrico oriental: una herramienta para la Gestión Integrada de Zonas Costeras

M. Monge-Ganuzas, A. Cearreta, C.L. Amos, A. Al-Ragum, I. Towned, E. Manca-15:00

13.30-15: Comida